

УДК 9.908 EDN: SVCCKS
DOI: 10.5281/zenodo.10428440

КОЗЛОВА Диана Анатольевна

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат исторических наук; e-mail: dakozlova@sfedu.ru

РОЛЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ (КРЕАТИВНЫХ) ИНДУСТРИЙ РЕГИОНА

Статья направлена на изучение значения исторического и культурного наследия одного из субъектов Юга России – Ростовской области – в творческих (креативных) индустриях: рассматриваются вопросы возможностей, потенциала и перспектив развития данного сегмента в регионе. Представлена характеристика терминологии, краткий обзор работ по изучению креативных индустрий (в т.ч. в регионах), раскрыта специфика их развития путём использования исторических и культурных ресурсов территорий. В качестве основных источников для развития творческих индустрий Ростовской области определены следующие: фабрика художественного фаянса Семикаракорской керамики, как единственная в регионе, входящая в федеральный перечень предприятий народных художественных промыслов (НХП); и два фестиваля-реконструкции исторических событий – «Осада Азова» (известный также как «Азовское осадное сидение») и «Оборона Таганрога». Данное производство и фестивали являются знаковыми для истории и культуры региона, отражают традиции и колорит местной жизни, служат базой для развития туристской деятельности, направления туристских потоков и проведения разного рода событийных мероприятий. В контексте проведённого исследования подчёркивается способность креативных индустрий оказывать влияние на социальные и культурные характеристики территории, такие, как её образ и имидж. В результате работы сделан вывод о перспективности дальнейшего развития креативных индустрий на региональном уровне и необходимости их поддержки как одного из двигателей развития Ростовской области.

Ключевые слова: туризм, Юг России, Ростовская область, регион, историко-культурное наследие, историко-культурные ресурсы, познавательный туризм, народные художественные промыслы, реконструкция, фестиваль

Для цитирования: Козлова Д.А. Роль историко-культурного наследия Ростовской области в развитии творческих (креативных) индустрий региона // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №5. С. 116–124. DOI: 10.5281/zenodo.10428440.

Дата поступления в редакцию: 13 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 декабря 2023 г.

Diana A. KOZLOVA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in History, Associate Professor; e-mail: dakozlova@sfedu.ru*

THE ROLE OF THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF ROSTOV REGION IN THE DEVELOPING THE CREATIVE INDUSTRIES

Abstract. *This article examines the significance of the historical and cultural heritage in the creative industries of Rostov region, the subjects of the South of Russia. The author considers the issues of opportunities, potential and prospects for the development of this segment in the region. The characteristic of the terminology is presented, a brief review of works on the study of creative industries (including in the regions), the specifics of their development through the use of historical and cultural resources of the territories are revealed. The main sources for the development of the creative industries of Rostov region include the factory of artistic faience of Semikarakorsk ceramics, as the only one in the region in the Federal list of enterprises of folk arts and crafts; and two festivals-reenactments of historical events – "The Siege of Azov" and "Defense of Taganrog". This production and festivals are significant for the history and culture of the region, reflect the traditions and flavor of local life, serve as the basis for the development of tourism activities, the direction of tourist flows and various events. The study emphasizes that creative industries influence the social and cultural characteristics and image of the territory. As a result of the work, a conclusion was made about the prospects for the further development of creative industries at the regional level and the need to support them as one of the drivers of Rostov region.*

Keywords: *tourism, South of Russia, Rostov region, region, historical and cultural heritage, historical and cultural resources, cultural tourism, folk arts and crafts, reenactment, festival*

Citation: Kozlova, D. A. (2023). The role of the historical and cultural heritage of Rostov region in the developing the creative industries. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(5), 116–124. doi: 10.5281/zenodo.10428440. (In Russ.).

Article History

Received 13 October 2023
Accepted 10 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Характерной чертой современности по праву можно считать развитие достаточно новой динамичной экономической отрасли, в основе которой мы можем выделить такие категории, как мастерство, идеи, воображение, изобретательность. Это направление известно как «креативная экономика», «экономика знаний», ядро которой составляет особый сектор, связанный с продажей услуг, товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности. Соответственно, главная роль в данном случае отводится новым идеям, развитию технологий, которые могли бы придать «свежее дыхание», «вторую жизнь» производству, культурной сфере. То есть, способствовать развитию социальной среды, создавая пространство, условия и возможности для самореализации людей через обучение, труд и творчество [6, с. 7].

На данный момент основными стратегическими документами по развитию креативных индустрий в Российской Федерации являются «Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года»¹ и «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.»². В документах отражаются понятие, цели, задачи, приоритеты и принципы развития креативных индустрий, приводится оценка их вклада в экономику.

Согласно Концепции, творческими (креативными) индустриями надлежит считать сферы деятельности, в которых в процессе творческой и культурной активности, компании, организации, объединения и индивидуальные предприниматели производят товары и услуги, обладающие экономической

ценностью, в том числе обеспечивающие формирование гармонично развитой личности и рост качества жизни российского общества¹ в широком смысле.

К этим индустриям относят и сферы, основанные на использовании историко-культурного наследия. Необходимо отметить, что отмечается множество подходов и трактовок этого понятия, но отсутствует его закреплённая характеристика. Исследователи отмечают разделение ценностей истории и культуры на материальные (движимое имущество: постоянные коллекции музеев, фонды библиотек, предметы археологии; недвижимое имущество: достопримечательные места, историко-археологические памятники, памятники монументального искусства и т.д.) и нематериальные (объекты авторских прав, исполнительские искусства, празднества, навыки традиционных ремёсел и т.д.) [4].

Туристическая, музейно-выставочная, массовая досуговая деятельность являются сферами, которые связаны с созданием и потреблением творческих результатов интеллектуальной деятельности. В этих направлениях историко-культурное наследие может быть задействовано непосредственным образом [4]. В данном ключе научный интерес представляет анализ роли историко-культурного наследия выбранного региона в развитии творческих (креативных) индустрий Ростовской области.

Анализ публикаций

по проблематике исследования

К вопросу о роли развития креативных индустрий в национальной и региональной экономике в своей работе обращается Прилепина В.Р. [6, с. 7, 19]. По мнению автора, возникновение современной креативной экономики является значимым этапом развития как направления, так и всего общества. Прилепина

¹ Распоряж. Прав-ва РФ от 20.09.2021 №2613 «Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года». URL: <http://government.ru/docs/all/136723/> (Дата обращения: 27.06.2023).

² «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»; утв. распоряж. Прав-ва РФ от 13.02.2019 №207-р. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/31593409eddf606620f49806c6ece205/130219_207-p.pdf (Дата обращения: 27.06.2023).

В.Р. считает креативные индустрии одним из драйверов инновационного развития национальной и региональной хозяйственной деятельности.

Немногом ранее Боровинская Д.Н. [2, с. 85], рассматривая креативность и культурный продукт индустрии туризма в зарубежных исследованиях, приходит к выводу о том, что только креативный подход позволяет создавать продукты культуры в туризме. Характеризуется это, во-первых, природой продукта, который обладает своей экономической ценностью и является результатом творческого процесса. Во-вторых, присущим динамизмом ряда социальных и культурных изменений.

При изучении путей взаимодействия туризма и историко-культурного наследия Ангилиной Д.Н. и Дацкой В.М. [1, с. 131] с опорой на российский и зарубежный опыт отмечены определённые изменения в понятии «культурное наследие». Авторы указывают на то, что произошло дополнение смысловой нагрузки термина «культура» – её традиционной трактовке стало присуще более широкое понимание. В качестве главного содержательного компонента культурного туристского продукта выделяется историко-культурное наследие.

Значению историко-культурного наследия в развитии креативных индустрий региона посвящена работа Домниной С.В. [4]. Отмечается, что использование данного сегмента позволит стимулировать сразу несколько направлений: креативные индустрии, как таковые, и социально-экономическую систему, в рамках которой можно выделить экономическую эффективность (путём формирования бренда территории, повышения региональной конкурентоспособности) и социальную эффективность (повышение занятости населения, сохранение культурной аутентичности и традиционных ценностей). Автор приходит к выводу о том, что интеграция историко-культурного наследия в социальное пространство будет способствовать развитию региона, определит содержание его бренда, то есть – благоприятствовать развитию креативных индустрий.

К изучению роли историко-культурного наследия и развития креативных индустрий территории обращалась Хуснутдинова С.Р. [8]. Автор утверждает, что при помощи креативных индустрий изменяются социально-культурные характеристики территории (её образ и имидж). Это происходит в том числе при трансформации бывших индустриальных площадок в современные культурные пространства, например лектории, выставки, мастерские сувениров и т.д., впоследствии оказывающие влияние на формирование туристических потоков за счёт проведения событийных мероприятий.

Тенденцию к этнокультурному возрождению путём реконструкции фольклора, быта, народных промыслов и т. д. отмечают исследователи Российского государственного университета туризма и сервиса – Ганьшина Г.В. и Чаус Н.В. [3, с. 134]. Авторы выделяют общее для многих регионов России стремление возродить и развить многообразные виды НХП, которые во многом являются уникальными и самобытными. В этой тенденции авторы видят стремление людей к изучению национальных корней в широком смысле.

Относительно выбранного региона стоит отметить, что исследователями ранее (например, Игнатченко О.С. [5, с. 28]) подчёркивалась уникальность исторических и культурных ресурсов Ростовской области в контексте развития туризма в регионе. Выделялся их вклад в формирование представлений у посетителей об особенностях истории, традиций, образа жизни местного населения. Особое внимание уделялось краеведческим и литературным музеям-заповедникам, этнографическим комплексам.

Дискуссия

По оценке Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) доля творческих индустрий во внутреннем валовом продукте России варьируется от 4,37% до 4,87%, что в натуральном выражении можно оценить как 4,8 трлн руб.³ В июне 2023 г. в АСИ заявили о создании Центра развития креативной экономики, одной из задач

которого, наряду с просветительской деятельностью и работой с сообществом, станет разработка стратегий развития креативной экономики в регионах⁴.

Данная инициатива актуальна для Ростовской области, так как на текущий момент здесь отсутствует программа развития креативных индустрий на региональном и муниципальном уровнях. Ее необходимость, как и в целом комплексный подход к развитию направления, отмечалась экспертным сообществом (например, в рамках исследования «Созидатели Юга: лидеры культурных индустрий»⁵)⁶.

Во многом благодаря историко-культурному наследию сфера культуры и искусства интегрируется в целый ряд других направлений – туризм, индустрию гостеприимства и развлечений – и это, безусловно, тренд развития творческих индустрий. Важно отметить следующее: чтобы туристы испытывали удовлетворённость от полученных культурно-познавательных продуктов, важны два принципиальных момента – доступность и аутентичность объектов. Это должно быть принципиально, так как главной причиной использования историко-культурного наследия в туризме выступает именно мотивация увидеть и «почувствовать» нечто подлинное, настоящее [1, с. 132].

Согласно классификации факторов городского туризма Торсби Д., Хуснутдинова С.Р. определяет базовые (включающие историко-культурное наследие) и развитые (креативные индустрии) факторы. Автор считает, что

областью пересечения и взаимного интереса историко-культурного наследия и современных творческих (креативных) индустрий являются именно такие виды активности, как восстановление и сохранение ремёсел и промыслов, народного творчества, искусства, реконструкция исторических событий [8].

Производство художественных изделий демонстрирует уникальность культуры российских народов. Целостная, эстетически оформленная картина мироздания народа, творческое преобразование окружающей среды, система нравственных ориентиров и неформальных социокультурных предпочтений – вот, что отражают изделия НХП [3, с. 140]. К ценностям такого плана можно обращаться при закладке фундамента для развития современной России.

Тренд в развитии НХП направлен на профессионализм и организованность в интересах бизнеса. Например, если говорить о Ростовской области, то здесь можно выделить главный туристский сувенир – белоснежные фаянсовые изделия Семикаракорской керамики с авторской ручной росписью.

На данный момент предприятие является единственным в регионе, входящим в федеральный перечень предприятий НХП России⁷. Фабрика выпускает изделия из таких натуральных компонентов, как песок, глина, каолин (рис. 1). Каждая работа расписывается вручную подглазурной мазковой росписью и декорируется художественными способами (ажурными кружевными орнаментами). Ассортимент

³ Папилова Ю.В АСИ посчитали вклад креативной индустрии в экономику городов. 14.09.2020. URL: <https://asi.ru/news/152959/> (Дата обращения: 30.06.2023).

⁴ Ярославцева О. В России появится центр развития креативной экономики. 02.06.2023. URL: <https://asi.ru/news/194156/> (дата обращения: 30.06.2023)

⁵ Исследование «Созидатели Юга: лидеры культурных индустрий» проводилось аналитическим центром «Эксперт Юг» в партнёрстве с АНО «Инновационные гуманитарные проекты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и КБ «Центр-инвест» с ноября 2021 г. по март 2022 г.

⁶ Козлов В. 15 пунктов для дорожной карты развития культурных индустрий на Юге России // Эксперт Юг. 2022. №3. URL: <https://expertsouth.ru/articles/15-punktov-dlya-dorozhnoy-karty-razvitiya-kulturnykh-industriy-na-yuge-rossii/> (Дата обращения: 30.06.2023).

⁷ Приказ Минпромторга РФ от 22.12.2016 №4641 (с изм. и доп.) «Об утверждении перечня организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счёт средств федерального бюджета, и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в сфере народных художественных промыслов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 №45226).

представлен предметами интерьера, кухонной утварью для повседневного пользования (солонками и перечницами в виде петухов и курочек, разделочными досками с изображением раков, вазами с росписью степного разнотравья и сюжетов казачьего быта, и т.д.), эксклюзивными куклами-грелками (например, для чайников), в общем – оригинальными донскими сувенирами.

Рис. 1 – Изделия в процессе изготовления в одном из цехов на предприятии Семикаракорской керамики (фото автора)

Туристам предлагается экскурсионное посещение основных объектов предприятия, в рамках которого они могут наблюдать процесс изготовления семикаракорской керамики на всех этапах производства, ознакомиться с особенностями изготовления и технологией обработки сырья и обжига, понаблюдать за процессом декорирования изделий. Также в конце маршрута посетители могут поучаствовать в мастер-классе под руководством художника или самостоятельно расписать изделие и забрать его с собой в качестве сувенира. Туристам также предоставляется возможность оставить свою работу для полноценного обжига, после которого она будет доставлена им

по указанному адресу.

По информации от предприятия, за 2022 г. количество посетивших полную экскурсию составило 3800 чел. Целевой аудиторией в основном являются дети, школьники, а пик посещаемости приходится на время весенних каникул и начало учебного года. Летом в основном экскурсантами выступают семейные группы и члены спортивных лагерей.

Творчески ориентированные виды туризма сегодня предлагают посетителям возможность развивать свой творческий потенциал посредством вовлечения, активного участия в неких обучающих мероприятиях, которые характерны для места назначения [9, с. 60]. Как выше отмечалось, Хуснутдинова С.Р. [8] относит к точкам взаимного интереса историко-культурного наследия и креативных индустрий такие виды деятельности, как реконструкция исторических событий. Историко-культурное наследие Ростовской области характеризуется двумя реконструкциями исторических событий – это фестиваль военно-исторических клубов «Осада Азова» («Азовское осадное сидение») и военно-исторический фестиваль-реконструкция «Оборона Таганрога».

Первое мероприятие воссоздаёт реальные события сражения за Азовскую крепость 1641 г. между донскими казаками и османами и их европейскими наёмниками. Это достаточно удивительное зрелище, так как в нем задействовано порядка 200 участников военно-исторических клубов из различных регионов России и государств СНГ (рис. 2), которые в буквальном смысле возрождают героическую историю на глазах у посетителей. Здесь они демонстрируют умение владеть холодным и огнестрельным оружием той эпохи. Туристы могут посетить ярмарку донских сувениров и анимационные площадки в историческом центре Азова, принять участие в интерактивных программах, мастер-классах.

Второе мероприятие представляет театрализованную реконструкцию времён Крымской войны, а именно – нападение англо-французской эскадры на город Таганрог. Усилиями

реконструкторов перед посетителями разворачивается знаменитая «пешая атака» донских казаков и солдат гарнизона на корабли противника. Необходимо отметить, что участниками фестиваля воссоздаются исторические реалии эпохи: от одежды мирных жителей и ополченцев до мундиров солдат. Кроме того, участники размещаются в настоящих старинных казармах, где вместо современной мебели их ждёт большой самовар, а также деревянные лавки и двухъярусные кровати. Более того, военные команды отдаются на соответствующих языках. Все это позволяет посетителям лучше прочувствовать атмосферу 1855 г.

Рис. 2 – Реконструкция сражения за Азовскую крепость 1641 г.⁸

Последний раз военно-исторический фестиваль-реконструкция «Оборона Таганрога» проводился в 2019 г. (после последовал перерыв, связанный с ограничениями пандемии COVID-19 и текущей геополитической обстановкой). По данным Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области, его посетило порядка 40 000 чел. Более детальная и актуальная информация имеется по фестивалю военно-исторических клубов «Осада Азова», который в 2022 г. посетило 11 430 чел. Наиболее привлекательно мероприятие у возрастной категории от 35 до 54 лет (свыше 5 000 посетителей), проживающей как на территории Ростовской области (9 612), так и в других

регионах (Краснодарский край, Москва, Московская обл., Санкт-Петербург), и даже за рубежом (например, 27 посетителей зарегистрировано из Австрии). Примечательно, что согласно статистическим данным 2022 г., количество внутренних туристов (1 791 чел.) немногим превышает число внешних (1 647)⁹.

Вывод

Настоящий анализ приводит к следующим выводам: историко-культурное наследие Ростовской области является важным фактором развития креативных индустрий и туризма в регионе, создаёт уникальную и привлекательную среду для определённого круга туристов. Потому вывод исследователей о том, что на региональном уровне для развития познавательного вида туризма можно и даже необходимо использовать историко-культурное наследие в качестве особой ресурсной базы [7, с. 155], представляется справедливым.

Взаимодействие сектора творческих (креативных) индустрий и туризма можно по праву рассматривать в качестве перспективного вектора реализации социальной политики и развития региональной экономики, так как оно будет способствовать популяризации и продвижению объектов культурного фонда, увеличению числа посетителей, подчёркивая значимость каждого народа Российской Федерации и уникальность его культурного и исторического наследия.

Исследования показывают, что хотя сотрудничество между субъектами креативных индустрий и туризмом достаточно распространено в оказании услуг познавательного туризма, однако может быть расширено, особенно для более юного возрастного сегмента [10]. Например, вовлечения региональных мелких предпринимателей по производству оригинальных украшений и уникальных предметов интерьера, актуальных сейчас среди молодёжи. В этом направлении интересен опыт других российских регионов, например,

⁸ Фото с сайта АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области». URL: https://visitdon.ru/events/festival-voenno-istoricheskikh-klubov-osada-azova5348/?sphrase_id=2747

⁹ Данные предоставлены Агентством по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области.

Ульяновской области, где была создана ремесленная интерактивная карта¹⁰, удобная как для бизнеса, так и для туристов.

Дальнейшее развитие творческих (креативных) индустрий в широком смысле способствует сохранению и возрождению традиционных ценностей, воспитанию любви к родине, формированию паттернов поведения, соответствующих общепринятым в нашей стране моральным нормам. Подобный подход в целом

способствует реализации социально-культурного и экономического потенциала страны, усиливает туристскую привлекательность регионов и естественным образом вписывается в контекст общего развития России, когда большое внимание будет уделяться деятельности малого и среднего бизнеса, поощрению занятости людей на региональном и местном уровнях, особенно направленной на возрождение и поддержку общих ценностей.

Список источников

1. Ангелина И.А., Дацкая В.М. Туризм и историко-культурное наследие: пути взаимодействия // «Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма»: Мат. VI Междунар. науч.-практ. конф. Форос, Ялта, 2021. С. 131-132.
2. Боровинская Д.Н. Креативность и культурный продукт индустрии туризма: актуальные зарубежные исследования // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2017. №13(409). Вып.46. С. 82-88.
3. Ганьшина Г.В., Чаус Н.В. Возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (на примере Центрального федерального округа России) // Сервис в России и за рубежом. 2013. №2(40). С. 134-142.
4. Домнина С.В. Роль историко-культурного наследия в развитии креативных индустрий региона // Фундаментальные исследования. 2022. №10-1. С. 48-53.
5. Игнатченко О.С. Историко-культурное наследие, как фактор развития туризма в Ростовской области // «Сервису и туризму – инновационное развитие»: Мат. XI Междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2019. С. 27-29.
6. Прилепина В.Р. Оценка роли развития креативных индустрий в экономике страны и регионов // Экономика нового мира. 2022. Т.7. №1. Вып. 24. С. 6-22.
7. Сиренький Е.В., Мишечкин Г.В. Историко-культурное наследие региона как особый ресурс для развития туризма // «Современные тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства»: Мат. II Междунар. науч.-практ. конф. Донецк, 2019. С. 155-158.
8. Хуснутдинова С.Р. Роль историко-культурного наследия и креативных индустрий в развитии современного города // «Государственная культурная политика и образование как часть стратегии национальной безопасности Российской Федерации»: Мат. Междунар. науч.-практ. конф. Казань. 2015.
9. Salvado J., Ferreira A.M., Serra J., Marujo N. The creative and cultural tourism ecosystem: A conceptual model // Dos Algarves: A multidisciplinary e-journal. 2020. №38. Pp. 59–88.
10. Leuschen L., Eitzenberger F.J., Thimm T. Creative industry and cultural tourism destination Lake Constance – a media discourse analysis // Via Tourism Review. 2020. №17. DOI: 10.4000/viatourism.5321.

References

1. Angelina, I. A., & Datskaya, V. M. (2021). Turizm i istoriko-kul'turnoe naslediyе: puti vzaimodeistviya [Tourism and historical and cultural heritage: ways of interaction]. *Prioritetniye napravleniya i problemi razvitiya vnutrennego i mezhdunarodnogo turisma* [Priority directions and problems of the development of domestic and international tourism]: Materials of the VI

¹⁰ Ремесленная интерактивная карта Ульяновской области. URL: <https://ulkul.ru/map/>

- International Scientific and Practical Conference. Foros: Crimean University of Culture, Arts and Tourism, 131-132. (In Russ.).
2. Borovinskaya, D. N. (2017). Kreativnost' i kul'turniy product turisma: aktual'nye zarubezhnye issledovaniya [Creativity and cultural product of the tourism industry: current foreign research]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Chelyabinsk State University]*, 13(409/46), 82-88. (In Russ.).
 3. Ganshina, G. V., & Chaus, N. V. (2013). Vozrozhdeniye i razvitiye narodnykh khudozhestvennykh promyslov i remesel (na primere Central'nogo Federal'nogo Okruga Rossii) [The Rebirth and development of folk arts and crafts (on the example of the Central Federal Region of Russia)]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 2(40), 134-142. (In Russ.).
 4. Domnina, S. V. (2022). Rol' istoriko-kul'turnogo naslediya v razvitii kreativnykh industrii regiona [The role of historical and cultural heritage in the development of the region's creative industries]. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research]*, 10-1, 48-53. (In Russ.).
 5. Ignatchenko, O. S. (2019). Istoriko-kul'turnoe naslediyе, kak faktor razvitiya turisma v Rostovskoi oblasti [Historical and cultural heritage as a factor in the development of tourism in the Rostov region]. *Servisu i turismu – innovacionnoe razvitiye [To service and tourism – innovative development]*: Materials of the XI International Scientific and Practical Conference. St.-Petersburg: Pushkin Leningrad State University, 27-29. (In Russ.).
 6. Prilepina, V. R. (2022). Ocenka roli razvitiya kreativnykh industrii v ekonomike strany i regionov [Assessment of the role of creative industries development in national and regional economies]. *Ekonomika novogo mira [Economy of the new world]*, 7(1/24), 6-22. (In Russ.).
 7. Sirenkiy, E. V., & Mishechkin, G. V. (2019). Istoriko-kul'turnoe naslediyе regiona kak osobyi resurs dlya razvitiya turisma [Historical and cultural heritage of the region as a special resource for the development of tourism]. *Sovremennye tendencii razvitiya turisma i industrii gostepriimstva [Modern trends in the development of tourism and hospitality industry]*: Materials of the II International Scientific and Practical Conference. Donetsk: Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, 155-158. (In Russ.).
 8. Khusnutdinova, S. R. (2015). Rol' istoriko-kul'turnogo naslediya i kreativnykh industrii v razvitii sovremennogo goroda [Role of historical and cultural heritage and creative industries in the development of modern city]. *Gosudarstvennaya kul'turnaya politika i obrazovaniye kak chast' strategii nacional'noi bezopasnosti Rossiiskoi Federacii [State cultural policy and education as part of the national security strategy of the Russian Federation]*: Materials of the International Scientific and Practical Conference. Kazan: Kazan Federal University, 91-93. (In Russ.).
 9. Salvado, J., Ferreira, A. M., Serra, J., & Marujo, N. (2020). The creative and cultural tourism ecosystem: A conceptual model. *Dos Algarves: A multidisciplinary e-journal*, 38, 59–88.
 10. Leuschen, L., Eitzenberger, F. J., & Thimm, T. (2020). Creative industry and cultural tourism destination Lake Constance – a media discourse analysis. *Via Tourism Review*, 17. doi: 10.4000/viatourism.5321.